

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jo'rayev A.A

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SHO'RLANGAN VA O'TA SHO'RLANGAN TUPROQ TARKIBIDAGI
TUZLARNI YUVISH TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR